

e-ISSN:3108-4303		https://dergipark.org.tr/pub/ubsud			
Araştırma Makalesi		Cilt No:	1	Sayı No:	2
Geliş Tarihi:	11.07.2025	Kabul Tarihi:	23.07.2025	Yayın Tarihi:	31.12.2025

PROGRAMLAMA VE STEM KONULARINDA HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Vildan ÖZTÜRK KAVAK¹

Özet

Bu çalışmada, arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki uygulamaların harmanlanmış öğrenme ortamlarında ele alınışı üzerine yazarlar, atıflar, kurumlar, dergiler temelinde bir bibliyometrik analiz yapılmıştır. Web of Science (WoS) veri tabanından alınan veriler, 2021-2025 yılları arasında yayınlanmış ve SSCI, SCI-E ile ESCI dizinlerindeki 993 makaleyi kapsamaktadır. Verilerin analizi için VOSviewer yazılımı kullanılmış; yıllara göre yayınlanan makale sayısı, anahtar kelime eş oluşumu, yazar işbirliği ağları, ortak atf ilişkileri, dergilerin ve kurumların atf örüntüleri incelenmiştir. Bulgular, en çok geçen anahtar kelimelerin “harmanlanmış öğretim”, “yüksek öğretim” ve “online öğretim” olduğunu göstermiştir. Ortak yazarlık ağı analizinde Lakhal S. ve Heilporn G. ön plana çıkmıştır. Birlikte atıf alan yazarlara bakıldığında Garrison D.R., Graham C.R. ve Creswell J.W. isimli yazarların yüksek bağlantı gücü ve atf sayısı ile alandaki çalışmalarda temel referans kabul edildikleri görülmüştür. Alanda en çok öne çıkan dergiler ise “Education Sciences” ve “Education and Information Technologies” dir. WoS verilerine göre bu alanda en fazla yayın yapan kurumlar Open University, Purdue University ve Education University of Hong Kong’dur.

Anahtar Kelimeler: Harmanlanmış Öğrenme, Arduino, Programlama, STEM, Bibliyometrik Analiz

A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF RESEARCH ON BLENDED LEARNING IN PROGRAMMING AND STEM EDUCATION

Abstract

In this study, a bibliometric analysis was conducted on the literature regarding the implementation of Arduino, coding, programming, and STEM applications in blended learning environments. The data were retrieved from the Web of Science (WoS) database and include 993 articles published between 2021 and 2025, indexed in SSCI, SCI-E, and ESCI. The analysis was carried out using VOSviewer software. The number of publications per year, keyword co-occurrence, author collaboration networks, co-citation relationships, and citation patterns of journals and institutions were examined. The findings revealed that the most frequently occurring keywords were “blended learning,” “higher education,” and “online learning.” In the co-authorship network analysis, Lakhal S. and Heilporn G. emerged as prominent contributors. Regarding co-cited authors, Garrison D.R., Graham C.R., and Creswell J.W. were identified as key references in the field due to their strong connection strength and high citation counts. The most prominent journals in the field were found to be *Education Sciences* and *Education and Information Technologies*. According to the WoS data, the institutions with the highest number of publications in this area are the Open University, Purdue University, and the Education University of Hong Kong.

Keywords: Blended Learning, Arduino, Programming, STEM, Bibliometric Analysis

¹ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, vildan.ozturk@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0001-6695-8321>

² Prof.Dr, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, maocak@gazi.edu.tr, <https://orcid.org/0000-0001-8405-1574>

1. GİRİŞ

Harmanlanmış öğrenme, günümüzde yüz yüze eğitim ile çevrimiçi uzaktan eğitim uygulamalarının harmonik bir şekilde, sistematik olarak verilmesidir. Graham (2006)'a göre harmanlanmış öğrenme, öğretme ve öğrenme modellerinin iki farklı şekilde kombinasyonundan oluşan, bilgisayar temelli teknolojilerin rolünün merkeze alındığı karmaşık bir öğrenme yaklaşımıdır. Bu çalışmanın amacı da, günümüzde adı çokça geçen kodlama ve programlama ile STEM yaklaşımında harmanlanmış öğrenme üzerine yapılan çalışmaların bibliyometrik bir analizinin yapılmasıdır. Bu çalışmadaki ana temel; yüz yüze ve uzaktan verilen eğitimin güçlü yanlarının birleştirilerek, öğrencilerin kodlama ve programlama becerilerinin hangi yönlerden geliştiğini literatür taraması çerçevesinde ele almaktır. Ancak, bu makaledeki esas amaç harmanlanmış öğrenmenin tanımından çok; harmanlanmış öğrenmenin ortaya koyduğu avantajları kullanarak programlama becerisinin nasıl etkilendiğini araştırmaktır. Bu bağlamda alan yazın incelemesi detaylı olarak irdelendiğinde; hali hazırda, harmanlanmış öğrenmenin dijital bölünmeyi önleme, kültürel adaptasyon, inovasyon ve üretim arasındaki dengeyi artırma, dijital destek sağlama, öğrenenin seçimi ve öz düzenleme becerisi ile canlı etkileşimin rolü konularında etkili olduğu görülmüştür (Graham, 2006). Genel itibariyle bazı araştırmacılar harmanlanmış öğrenmeyi genel bir üst şemsiye terim olarak ele almış ve tersyüz öğrenme, hyflex öğrenme, hibrit, mix öğrenme gibi modellerini bu şemsiyenin altında detaylandırmıştır (Bozkurt, 2022).

Hrastinski (2019), yaptığı çalışmada harmanlanmış öğrenme ile ilgili dört tane karma model önermiştir. Bunlar öğrenme yöntemleri arasında geçiş yapılan rotasyon modeli, içeriğin daha çok çevrimiçi olarak sunulduğu esnek model, öğrencilerin geleneksel dersleri tamamlamak için çevrimiçi aldığı dersler olan karışım modeli ve öğrencilerin zamanlarının bir kısmını kampüste bir kısmını da çevrimiçi geçirdikleri karma modeldir. Bu araştırmada esas olarak özellikle son beş yılda harmanlanmış öğrenmenin pedagojik zenginlik, bilgiye erişim ve esneklik sağlaması açısından çalışmaların hangi düzeyde olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Horn (2014) harmanlanmış öğrenmenin günümüzde hale geçerliliğini koruduğunu, geleneksel öğrenmeye iyi bir alternatif olduğunu belirtmiştir. Bundan dolayı bu çalışmada son yıllarda harmanlanmış öğrenme ile ilgili programlama ve STEM üzerinde nasıl bir araştırma trendi olduğunu belirlemek amaçlanmıştır. Alanyazın incelemesi (Graham, 2006) harmanlanmış öğrenmenin aktivite düzeyinde, ders düzeyinde, program düzeyinde, kurumsal düzeyinde olabileceğini göstermiştir. Programlama giriş dersleri için harmanlanmış öğrenme modellerini sistematik şekilde inceleyen (Alammary, 2019) yaptığı çalışmada harmanlanmış öğrenme yaklaşımlarını beş temel altında sınıflandırmıştır. Bu modeller yüzyüze eğitmen liderliğinde, yüz yüze işbirliği, çevrimiçi eğitmen liderliğinde, çevrimiçi işbirliği ve çevrimiçi kendi hızında çalışma modelleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma, bu modellerin her birinin acemi programcıların öğrenme deneyimi üzerindeki etkisini araştırmış ve öğrenme deneyimlerini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir.

Bozkurt (2022), harmanlanmış öğrenme ile ilgili yaptığı sistematik haritalama çalışmasında, harmanlanmış öğrenme ile ilgili dört tematik konunun ön plana çıktığını belirlemiştir. Çalışmada bu konular; yüz yüze ve online eğitimin karşılaştırılması, teknoloji destekli harmanlanmış öğrenme deneyimleri, öğretmen deneyimi ve program geliştirme ile ilgili karşılaşılan sorunlar ve son olarak da harmanlanmış öğrenme araştırmalarındaki olumlu paradigmanın ön plana çıkması olarak belirlenmiştir. Alan yazında harmanlanmış eğitimde, programlama eğitimi ile ilgili ne tür bir etkisi olduğunu araştıran çalışmalar mevcuttur. Bu alandaki çalışmaların iki farklı kategoride yoğunlaştığı görülmektedir. Birinci kategoride harmanlanmış öğrenmenin kendisi ile ilgili çalışmalar, ikinci kategoride ise arduino, raspberry pi, kodlama, programlama ve STEM gibi konuların yoğunlukta olduğu çalışmalardır. Ancak bu bibliyometrik analizde, yukarıda belirtilen her iki alan birleştirilerek öğrencilerin kodlama ve programlama becerilerinin bir öğrenme alanı olarak harmanlanmış öğrenme ortamında nasıl şekillendiğini araştırmak ana amaç olarak benimsenmiştir. Aynı zamanda son yıllarda trend olmaya devam eden harmanlanmış öğrenmenin programlama becerisi üzerindeki etkisi de detaylı olarak irdelenmiştir.

1.1. Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımı ve Avantajları

Yukarıda belirtilen birinci kategorideki makalelerden Hebebcı and Ozer (2023), çalışmalarında yüksek öğrenmeye ilişkin geçmiş literatürü ve araştırma eğilimlerini incelemişlerdir. Çalışma sonuçları, ilk yıllarda yapılan çalışmaların çevrimiçi öğrenme, yükseköğretim gibi kavramları ön plana çıkarırken; son yıllarda yapılan çalışmaların sürdürülebilirlik, oyunlaştırma ve duygu analizi gibi kavramların ön plana çıktığını tespit etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları, harmanlanmış öğrenmenin, kişisel öğrenmenin potansiyelini ön plana çıkardığını açıkça göstermektedir. Benzer bir çalışmada Yangari ve Inga (2021), eğitim bağlamında flipped ve harmanlanmış öğrenmenin etkisini incelemişlerdir. 41 öğretmen ve 385 öğrenci ile yapılan çalışmada, bu tür yenilikçi öğrenme ortamlarının hem öğretmenin hem öğrencinin yetkinliklerini ve becerilerini geliştirmede başarılı olduğunu ve yenilikçi teknolojik kaynağın kullanımının ihtiyaç haline geldiğini sonuçlarında belirtmişlerdir. Farklı bir bibliyometrik analizde, Yangari ve Inga (2021), harmanlanmış öğrenmenin pratik önemini olduğunu, eğitimin etkinliğini artırdığını ve verimliliği sağladığını belirtmişlerdir. Bu açıdan araştırmanın sonuçlarında, teknolojinin öğrenme sürecine entegre edilmesinin öğrenme çıktılarını geliştirme ve eğitim deneyimlerini iyileştirmede belirgin bir role sahip olduğunu belirtmişlerdir. Pelletier ve diğerleri (2022), yaptıkları çalışmada özellikle pandemi döneminde teknoloji destekli harmanlanmış öğrenme gibi ortamların eğitim maliyetini çok azalttığını, öğrenci kitlesinin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamada ve kurumsal kapasiteyi artırmada çok etkin olduğunu açıkça belirtmişlerdir. Bu bakış açısıyla harmanlanmış öğrenme gibi ortamlara yapılan yatırımların, öğrenme fırsatlarını çeşitlendirme adına bir gereklilik olduğunu ifade etmişlerdir.

1.2. Harmanlanmış Öğrenmenin Programlama Becerisi Üzerindeki Etkisini İnceleyen Araştırmalar

Yukarıdaki belirttiğimiz ikinci kategorideki çalışmalar da, harmanlanmış öğrenmenin programlama becerisi üzerindeki etkisi üzerine yoğunlaşmıştır. Lazarinis, Karachristos ve diğerleri (2019) tarafından yapılan çalışmada, programlama derslerinde harmanlanmış öğrenmeye geçişin etkisi incelenmiş; elde edilen sonuçlara göre, öğrenci geribildirimının ve katılımının arttığı, bu sayede öğretmenlerin daha kişiselleştirilmiş destek sağladığı ve ders materyali ürettiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan çalışmanın sonuçları, eğitimde otomatik değerlendirme sistemlerinin ve video tabanlı öğrenmenin, öğrenenin programlama performansını artırdığını göstermiştir. Hadjerrouit (2008), yaptığı benzer bir çalışmada, iyi tasarlanmış çevrimiçi kaynakların harmanlanmış öğrenme modelinde Java programlama öğrenimini önemli ölçüde geliştirdiğini; ancak yüz yüze etkileşimlerin daha üst düzey düşünme becerilerini daha da çok geliştirdiğini belirlemiştir. Bu açıdan alanyazında, programlama becerileri için harmanlanmış öğrenmenin pedagojik stratejilerinin iyi geliştirilmesi, bilgisayar programlamasının zorluklarının ele alınması ve programlama eğitimlerinde yüz yüze işbirliğinin önemi dikkat çekmektedir. Bu bakış açısıyla çevrimiçi ve harmanlanmış öğrenmenin, bilgisayar programlamada üst düzey düşünme becerilerini ne ölçüde artırdığını araştırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (Hadjerrouit, 2008).

Geleneksel ve modern öğretim yöntemlerini birleştiren harmanlanmış öğrenme, öğrenme sonuçları ve öğrenci memnuniyetini artırmada, yükseköğretim programlarında en uygun yaklaşım olarak tanımlanmaktadır (Mohorovičić ve Tijan, 2011). Bu bakımdan harmanlanmış öğrenme programlama öğretimine entegre edilirken; programlama öğrenimindeki zorlu süreçler, eğiticinin e-öğrenmedeki deneyimleri ve tecrübesi ile öğretim yönetim sistemlerinin (ÖYS) kullanımı öne çıkan başlıklar olarak görülmektedir. Mohorovičić ve Tijan (2011) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrenme sürecini kolaylaştırmak için programlamayı öğrenmenin en uygun yolunun harmanlanmış öğrenme olduğu sonucuna varmışlardır. Bu açıdan alanyazın incelemesi, harmanlanmış öğrenmenin gerekli multimedya içeriği ve ek iletişim yöntemleri ile programlama öğretiminde etkili bir öğrenim olduğunu göstermektedir. Alammary (2019)'nin çalışması bunu destekleyen bir çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır. Alammary (2019) de, harmanlanmış öğrenmenin acemi programcıların öğrenme deneyimini geliştirmede önemli bir potansiyele sahip olduğunu; ancak etkinliği artırmada farklı modellerin kullanılması gerektiğini ve harmanlanmış öğrenmenin öğrenci performansını iyileştirmede en fazla umut veren model olduğunu belirtmiştir. Çalışmada belirtilen farklı modeller; tersyüz model, karma model, esnek model, tamamlayıcı model ve çevrimiçi uygulama modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Harmanlanmış öğrenmenin programlama eğitimindeki etkisine bakan bir diğer çalışma da Deperlioglu (2013)'nin çalışmasıdır.

Benzer şekilde, yükseköğretimde uygulanan harmanlanmış öğrenme modelinin öğrencinin akademik başarısını önemli ölçüde iyileştirdiği ve diğer çalışmalarda olduğu gibi öğrencinin teknoloji destekli öğrenme algısını artırdığı bulunmuştur (Lazarinis, Karachristos, Stavropoulos ve Verykios ,2019; Hadjerrouit, 2008; Mohorovičić ve Tijan, 2011; Alammary, 2019; Deperlioglu ve Kose, 2013). Programlama eğitiminde harmanlanmış öğrenmenin, geleneksel öğrenme yöntemlerine göre avantajlarını ortaya koyan çalışmalardan biri de Djenic, Kreneta ve Mitic (2010)'e aittir. Bu çalışmada, yükseköğretimde elektrik ve bilgisayar mühendisliğinde okuyan öğrencilerin harmanlanmış öğrenme ile programlama becerileri ele alınmış ve geliştirilen harmanlanmış öğrenme deneyimlerinin, öğrencilerin katılımını üst düzeyde tuttuğunu göstermiştir. Demaidi, Qamhieh ve Afeefi (2019) yaptıkları çalışmada, harmanlanmış öğrenme ile bir C programlama dersi uygulaması yapmışlardır. Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin performansının ve memnuniyetinin geleneksel öğrenme yöntemlerine kıyasla önemli ölçüde iyileştirildiğini göstermiştir. Bu açıdan araştırmalar, harmanlanmış öğrenmenin ileri programlama dersleri üzerindeki etkisini göstermektedir.

Alanyazın incelemesi detaylı olarak irdelendiğinde, programlama derslerinde harmanlanmış öğrenmeye geçişin, öğrenci geribildirimlerini ve katılımlarını artırdığını; eğitimcilerin dersleri daha kişisel hale getirebildiğini ve ders materyallerinin daha efektif hazırlandığını göstermiştir. Belirtilen harmanlanmış dönüşümün, öğrenciler tarafından oldukça iyi deneyimlendiği; programlama ile ilgili öğrenmelerini istedikleri zaman gerçekleştirdikleri ve kendi hızlarında öğrendikleri ve öğrenmenin esnek hale geldiği açık şekilde araştırmalar tarafından belirtilmiştir (Albrecht, Gumz, ve Grabowski, 2018).

1.3. Çalışmanın Amacı ve Araştırma Soruları

Hedefler doğrultusunda aşağıdaki verilen araştırma soruları ele alınmıştır:

1. 2021'den 2025'e kadar dünyadaki kurumlara ve yazarlara bağlı olanlara odaklanarak arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmaları ile ilgili makalelerin yıllık dağılımı nedir?
2. Anahtar kelime eş-oluşum analizine dayalı olarak arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında hangi temel temalar ve konular ortaya çıkmıştır?
3. Ortak yazarlık ağı analizinin ortaya koyduğu üzere, arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında yazarlar arasındaki işbirliği örüntüleri nelerdir?
4. Arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında en sık hangi yazarlara ortak atıf yapılmaktadır?
5. Arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında en sık atıf yapılan dergiler hangileridir?

6. Kurumların ortak yazarlık ağı analizinin ortaya koyduğu üzere, arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında kurumsal işbirliği örüntüleri nelerdir?

2. METODOLOJİ

2.1. Araştırma Yöntemi

Bu çalışmada akademik alanyazına bütüncül bir bakış açısı sağlayan, araştırmaların incelenmesine holistik bir yaklaşım getiren bibliyometrik analiz yöntemi tercih edilmiştir (Donthu ve diğerleri, 2021). Benimsenen bibliyometrik analiz yaklaşımıyla bu çalışmada (1) 993 tane WoS yayını birebir incelenmiş, (2) alanyazında ilgili eksiklikler belirlenmiş, (3) yeni araştırma olanakları keşfedilmiş ve (4) çalışılan yazarların alana katkı oranları ve ele aldıkları araştırma odakları incelenmiştir.

2021-2025 yılları arasında arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarındaki eğilimleri ve kalıpları araştırmak için Sistematik İncelemeler ve Meta Analizler için Tercih Edilen Raporlama Ögeleri (PRISMA) yönergelerini izleyen bibliyometrik bir analiz kullanılmıştır (Şekil 1). Veriler WoS veri tabanından toplanmıştır. Bu çalışmadaki ağ görselleştirmeleri için VOSViewer yazılımı kullanılmıştır.

2.2. Bibliyometrik Analiz

Bilimsel verilerin büyük hacimlerini keşfetmek ve analiz etmek için popüler ve titiz bir yöntem olan bibliyometrik analiz seçilmiştir. Bu amaçla, harmanlanmış öğrenme bağlamında arduino, kodlama, programlama ve STEM alanlarının entelektüel yapısını ve ortaya çıkan eğilimleri ortaya koymak amacıyla 993 makale ve 262 dergi üzerinde; dergi performansı, işbirliği modelleri ve araştırma bileşenlerine yönelik analiz gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, mevcut literatürde bu alandaki en üretken araştırma bileşenleri (yazarlar, kurumlar, ülkeler ve dergiler) de belirlenmiştir (Donthu ve diğerleri, 2021; Ellegaard, 2015; Lazarides, 2023; Moral-Muñoz, 2020). Bu sistematik incelemenin amacı farklı seviyelerdeki programlama becerisinde ve STEM uygulamalarında harmanlanmış öğrenme yaklaşımının ve bunlarla ilişkili çıktuların ne olduğunu araştırmaktır.

Bibliyometrik analiz geleneksel literatür inceleme yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, yani inceleme kapsamı çok geniş olduğunda ve veri seti manuel olarak incelenemeyecek kadar büyük olduğunda tercih edilmektedir (Hammouti ve diğerleri, 2025; Pradana, 2023; Kachbou, 2025; Amarathunga, 2025). Bu alandaki entelektüel yapıyı, ortaya çıkan eğilimleri, anahtar araştırma bileşenlerini ve işbirliği modellerini bütüncül bir perspektifle sunmaktadır (Panday, 2025; Mahdavinassab ve Haseli, 2025).

Bu çalışmada da ilk önce 15.843 adet çalışma bulunmuştur. Uygulanan filtrelemeden sonra 13.868 adet kayıt hariç tutularak 1975 adet kayıta düşürülmüştür. Sonra sadece

eğitim alanına indirgeme yapılarak 1067 adet makaleye indirgenmiştir. En sonunda da 74 tane ilişkisiz veya tekrar edilen makale göz ardı edilerek 993 makale bulunmuştur.

2.3. Veri Toplama

Bu çalışma için veriler WoS veritabanına aşağıdaki sorgu yazılarak toplanmıştır:

"blended learning" OR "hybrid learning" OR "mixed learning" AND (Arduino OR Programming OR Coding OR STEM)

Veri seçim süreci PRISMA akış diyagramında özetlenmiş ve tanımlama, tarama, uygunluk ve dahil etme aşamaları detaylandırılmıştır (Şekil 1).

Şekil 1. Veri Seçim Sürecini Gösteren PRISMA Akış Diyagramı

2.4. Veri Analizi

Veri analizi arduino, kodlama, programlama ve STEM konularındaki harmanlanmış öğrenme çalışmaları ile ilgili araştırma eğilimlerini ve işbirliklerini kapsamlı bir şekilde ortaya çıkarıp anlamak için VOSviewer yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Analiz, çeşitli boyutlardaki örüntü ve ilişkileri ortaya çıkarmak amacıyla; yayın sayıları, yazar işbirlikleri, kurumlar arası ağlar, anahtar kelime eşleşmeleri, atıf ilişkileri gibi ölçütler üzerinden gerçekleştirilmiştir. Alandaki baskın ve sıkça takip edilen dergiler ve etkili yazarların belirlenmesi ile literatürdeki temel bilgi odakları ve üretim merkezleri tespit edilmiş; bu doğrultuda gelecekte yapılabilecek çalışmalara dair çıkarımlarda bulunulmuştur. Her bilimsel araştırmada olduğu gibi bibliyometrik analizde de geçerlik ve güvenilirlikte de bazı sınırlılıklar vardır. Geçerlik açısından bu çalışmada very kaynağı WoS ile sınırlıdır. Bu durum diğer veritabanları kapsam dışı bırakıldığı için geçerliği düşürebilir. Diğer taraftan kaynaklar araştırılırken kullanılan anahtar kelimeler de geçerlik açısından başka bir sınırlılıktır. Güvenilirlik bakımından farklı araştırmacılar tarafından benzer adımlar tekrarlandığında sonuçlar aynı olduğundan çalışma güvenilir kabul edilebilir. Bununla beraber bu çalışmada VOSViewer yazılımı ve algoritması kullanıldığından BibExcel, Pajek, Bibliometrix, SciMAT programlarının kullanılmasının da aynı sonuçları verip vermeyeceği düşünülmelidir.

3. BULGULAR

AS1: 2021'den 2025'e kadar dünyadaki kurumlara ve yazarlara bağlı olanlara odaklanarak arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmaları ile ilgili makalelerin yıllık dağılımı nedir?

3.1. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı

2021-2025 yılları arasında yayınlanmış makalelerin yıllara göre dağılımı Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Yıllara Göre Makalelerin Dağılımı

Yayın Yılı	Yayın Sayısı	%
2021	210	21,15
2022	248	24,97
2023	231	23,26
2024	224	22,56
2025	80	8,06
Total	993	100,00

*Not: 2025 yılı verileri sadece 24 Haziran 2025 tarihine kadarki yayınları içermektedir.

Bu çalışma kapsamında 993 kayıt analiz edilerek yayımlandıkları yıllara göre incelenmiştir. Veriler yayın yılı değişkenine göre değerlendirilmiş ve yayın sayısı ile bu beş yıl içerisindeki yüzdeler ortaya çıkarılmıştır. En çok yayının 2022 yılında yapıldığı tablodan görülmektedir. Genellikle son beş yıldaki yıllara bağlı yayın sayısının birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir.

AS2: *Anahtar kelime eş-oluşum analizine dayalı olarak arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında hangi temel temalar ve konular ortaya çıkmıştır?*

3.2. Anahtar Kelime Eş-Oluşum Analizi

Anahtar kelime analizi için minimum anahtar kelime oluşumu eşiği olarak 18 değeri verilmiştir. Veri kümesinde yer alan 2609 anahtar kelimedenden 20 tanesi bu eşik değerini karşılamaktadır. Analize Tablo 2’de yer alan anahtar kelimeler dahil edilmiştir. Bibliyometrik veri setindeki anahtar kelime eş oluşum analizi sonucunda alanyazındaki temel anahtar kelimeler, bu anahtar kelimelerin kullanım sıklığı ve bu anahtar kavramların arasındaki ilişkilere ilişkin bulgular Tablo 2’de özetlenmiştir. 511 kez kullanılan ve en yüksek sıklığa sahip olan “harmanlanmış öğrenme” kavramı, literatürdeki en merkezi kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Öne çıkan diğer anahtar kelimelerden “higher education” 155 kez kullanılarak harmanlanmış öğrenmenin daha çok yükseköğretim düzeyinde çalışıldığını ve kullanıldığını ortaya koymaktadır. “online learning” anahtar kelimesi 95 kez kullanılmıştır. Bununla birlikte “hybrid learning” 62 kez, “flipped classroom” 51 kez, “e-learning” 32 kez, “distance learning” 25 kez kullanılmıştır ve bazı çalışmalarda bu kavramlar eş anlamlı kullanılmakta ve terminolojik çeşitliliği yansıtmaktadır. “covid-19” 67 kez geçiş yapmıştır ve bu salgının dijital eğitime geçişle doğrudan bağlantılı olduğunu göstermektedir (Tablo 2).

Tablo 2. En sık rastlanan anahtar kelimeler

Anahtar Kelime	Oluşumlar	Toplam Bağlantı Gücü
blended learning	511	378
higher education	155	191
online learning	95	142
covid-19	67	101
hybrid learning	62	66
flipped classroom	51	66
student engagement	33	41
e-learning	32	44
active learning	29	43
self-regulated learning	28	48
distance learning	25	41
learning analytics	22	21
collaborative learning	21	22
engagement	21	27
distance education	20	30

teacher education	20	25
community of inquiry	19	24
education	18	26
motivation	18	36
pandemic	18	28

VOSviewer yazılımı kullanılarak anahtar kelime ağı görseli oluşturulmuştur. 20 anahtar kelime arasındaki eş oluşum ilişkileri incelenmiştir (Şekil 2). “Blended learning” anahtar kelimesi bu ağın merkezinde en büyük düğümü oluşturmaktadır ve diğer anahtar kelimelerle çok sayıda bağlantı kurmaktadır. “Blended learning” özellikle “online learning”, “higher education”, “flipped classroom”, “self-regulated learning” ve “student engagement” kavramları ile kalın çizgilerle bağlanmıştır. Çizgi kalınlığı bu anahtar kelimelerin kaç yayında birlikte geçtiğini göstermektedir. Çizgilerin kalın olması bu kavramların güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir.

Şekil 2. Anahtar Kelime Eş-Oluşum Ağı

Literatürdeki alt araştırma temalarını ortaya koymak için renklerle temsil edilen kümeler yer almaktadır. VOSviewer yazılımı kullanılarak 20 terim 4 kümeye ayrılmıştır. Bu yapı, literatürdeki çeşitli araştırma eğilimlerini göstermektedir (Tablo 3).

Tablo 3. Anahtar Kelime Eş Oluşumu Analizi ile Oluşan Anahtar Kelime Kümeleri

Kümelere	Açıklamalar
Cluster 1 (7 items) blended learning collaborative learning flipped classroom learning analytics self-regulated learning student engagement teacher education	Blended learning merkezi bir kavramdır. Flipped classroom, self-regulated learning, collaborative learning, student engagement öğrenci merkezli, öğrencinin aktif olduğu ve öğrenme sorumluluğunu kendisinin üstlendiği yapıları gösterir. Learning analytics, öğrenme süreçlerinin veriye dayalı olarak kişiselleştirilmesini sağlar. Yenilikçi öğrenme modellerinin eğitim ortamlarına entegrasyonu öğretmen eğitime ve değişen öğretmen rollerine odaklanır. Bu yapıların sürdürülebilirliği için öğretmen yeterlilikleri vurgulanır.
Cluster 2 (6 items) active learning education engagement hybrid learning motivation online learning	Active learning ve engagement öğrenci katılımının dijital ortamlarda nasıl sağlandığını gösteren pedagojik boyutları yansıtır. Harmanlanmış ve çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencinin etkileşim düzeyi, motivasyonu ve katılım stratejileri üzerine odaklanmaktadır. Active learning ve motivation kavramlarının birlikte görülmesi, öğrenme sürecinin duyuşal ve bilişsel boyutlarını vurgular.
Cluster 3 (6 items) covid-19 distance education distance learning e-learning higher education pandemic	Distance education ve distance learning genellikle literatürde eş anlamlı olarak kullanılır. Pandeminin tetiklediği uzaktan eğitim ve çevrimiçi öğrenme eğilimleri bu grup tarafından temsil edilmiştir. Higher education bu dönüşümün en çok yaşandığı eğitim kademesini göstermektedir.
Cluster 4 (1 item) community of inquiry	Bu modelin literatürdeki teorik konumunu yansıtır. Teorik altyapı ile uygulamalı öğrenme stratejileri arasında bağlantı kurar. Sosyal, bilişsel ve öğretimsel varlık üzerinden öğrenme topluluklarını açıklar.

Bu, WoS'daki arama kriterlerine göre zaten ortaya çıkması beklenen sonuçlar Tablo 3'de verilmiştir. Bu temel anahtar kavramlar dışında alandaki diğer spesifik temaları ve daha az baskın ancak önemli olan konuları da ortaya çıkarmak için bu baskın temalar çıkarılıp geri kalan araştırma eğilimleri ve alandaki daha az çalışılmış alanları bulmak için rafine edilmiş yeni bir anahtar kelime analizi yapılmıştır. Bunun için anahtar kelime analizinde minimum anahtar kelime oluşumu eşiği olarak 5 değeri verilmiştir. Veri kümesinde yer alan 2609 anahtar kelimedenden 119 tanesi bu eşik değerini karşılamaktadır (Tablo 4). İlk ortak anahtar kelime analizindeki 20 kelime bu analizde hariç tutulmuş ve geri kalan kelimelerle veri analiz ve görselleştirilmesi yapılmıştır.

Toplam analiz edilen özgün anahtar kelime sayısı 99'dur ve sonucunda 11 farklı tematik küme ortaya çıkmıştır (Şekil 3). Bu kavramlardan 27 tanesi Tablo 4'te sunulmuştur. Kavramlar yüksek çeşitlilikte bağlantı gücüne sahiptir.

Tablo 4. En Sık Rastlanan Anahtar Kelimeler Çıkarıldıktan Sonra Geriye Kalan, Rafine Edilmiş Anahtar Kelimeler

Anahtar Kelimeler	Oluşumlar	Toplam Bağlantı Gücü
flipped learning	17	12
online education	16	12
course design	15	13
learning outcomes	15	10
pedagogy	15	12
teacher professional development	15	13
covid-19 pandemic	14	14
gamification	14	9
learning design	14	10
engineering education	13	7
mobile learning	13	10
online teaching	13	14
students	13	14
technology	13	10
learning	12	18
professional development	12	16
self-efficacy	12	12
teaching presence	12	20
social presence	11	20
academic performance	10	6
assessment	10	9
blended teaching	10	11
science education	10	6
student perceptions	10	6
student satisfaction	10	6
teacher training	10	7
ict	10	2

Şekil 3. Rafine Edilmiş Anahtar Kelime Eş-Oluşum Ağı

Birinci küme arduino ve STEM odaklı uygulamaların entegre edildiği mühendislik eğitimi, matematik eğitimi, fen eğitimi, yenilik ve STEM kelimelerini bir araya getirmiştir. Bu küme STEM odaklı içeriklerin harmanlanmış öğrenme ortamlarına entegrasyonunu göstermektedir.

İkinci kümede uzaktan ve hibrit öğrenme ortamlarında ders tasarımı, teknoloji kullanımı, covid-19 süreci acil çözümleri, öğretim stratejileri ve etkililik gibi bileşenler yer almaktadır.

Üçüncü kümede öğrenci deneyimi, çevrimiçi araç kullanımı ve eleştirel düşünme biçimlerinin dijital öğrenmeyle ilişkisi yer alır. Kodlama, algoritma mantığı ve bilişimsel düşünme becerileriyle ilişkilendirilebilecek terimler yer almaktadır. Bu küme aynı zamanda öğrencinin kendi öğrenme sürecini yönetme biçimlerini de kapsar.

Dördüncü küme pedagoji, öğrenme deneyimleri, öğrenme çıktıları, müfredat, öğretim programları gibi temaları bir araya getirir. Arduino gibi araçların öğretim programları içerisindeki rolünü irdeleyen içeriklerle ilgilidir.

Beşinci küme Arduino, STEM, kodlama, programlama gibi uygulama ve eğitimlerin öğrencilerin başarısı, performansı, katılımı ve memnuniyeti ile ilgili çalışmaları bir araya getirir. Bu kavramlar özellikle öğretim tasarımı ve uygulamalarının etkililiğini ölçmede kritik rol oynamaktadır.

Altıncı kümede yapay zeka, büyük veri ve derin öğrenme gibi kelimeler gruplanmıştır. Yapay zekanın veri toplama süreçlerinde kullanıldığı öğrenme analitiği, öğrenci izleme ve otomasyon gibi temalar ilişkilendirmeyle bir araya getirilmiştir. Yapay zeka, derin öğrenme ve büyük veri gibi kavramlar görsel ağı alt bölgesinde konumlanmış, düşük bağlantı sayısına rağmen yüksek güncellik ve atıf sayılarına sahip terimlerdir. Bu durum, alanın henüz yeterince işlenmemiş ancak gelecek için kritik öneme sahip niş konulara açık olduğunu gösterir.

Yedinci kümede öğretmenlerin kodlama, STEM ve arduino gibi uygulamalı alanlara yönelik tutumları ve mesleki gelişim süreçleri konu alınır. Bu küme, öğretmenlerin teknolojik dönüşüme adaptasyon sürecini ve bireysel yeterliliklerini temsil eder. Öz-yeterlilik kavramı, öğretmenlerin dijital yeterlik ve öz-yeterlik algılarının öğrenme tasarımına etkisini vurgular.

Geri kalan diğer kümelerde sosyal katılım ve öğrenme toplulukları, sosyal etkileşim temaları, açık kaynak platformları ve uzaktan eğitime dair stratejiler, tasarım araştırmaları, yönetim ve araştırma temelli öğrenme gibi temalar yer almaktadır.

AS3: *Ortak yazarlık ağı analizinin ortaya koyduğu üzere, arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında yazarlar arasındaki işbirliği örüntüleri nelerdir?*

3.3. Yazarların Ortak Yazarlık Ağı Analizi

Yapılan analizde belge eşiği olarak 4 belge eşiği konulmuştur ve 2856 yazardan 9 tanesi bu eşiği karşılamaktadır. Bu analize dahil edilen 2856 yazardan dünya çapında en üretken 9 yazar listelenmekte ve alanda ürettikleri makale sayısı, aldıkları atıf sayısı ve toplam bağlantı gücü Tablo 5'te yer almaktadır (Tablo 5). Lakhali, Sawsen ve Heilporn, Geraldine hem yayın sayısı hem de atıf sayısı bakımından ön plandadır. Her iki yazarın da toplam bağlantı gücü bu yazarların alan içinde etkili ve işbirlikçi bir konumda yer aldığını gösterir. Diğer yazarların yayın sayısı 4'tür ve toplam bağlantı gücü 0 olduğu için bu yazarların daha bağımsız ve işbirliği dışında sınırlı yer aldıkları görülmektedir.

içinde hem de diğer kümelerle bağlantılıdır. J. Borup, A.M. Arias, R. Ross isimli yazarlar arasında grup içi kuvvetli işbirliği olmakla birlikte bu görsel ağı daha çevresel bir konumdadır. Bu ortak yazarlık analizi, alandaki bilimsel üretimin belirli bir işbirliği grupları etrafında şekillendiğini göstermektedir. Graham ve Tuiloma gibi yazarlar, hem araştırma üretkenliği hem de ağ merkezinde yer alma açısından önemli rollere sahiptir. Bu yapı, disiplinler arası projelere açıklık ve bölgesel işbirliği potansiyeli açısından değerlidir.

AS4: *Arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında en sık hangi yazarlara ortak atıf yapılmaktadır?*

3.4. Ortak Atıf Analizi

Ortak atıf analizi yazar başına 10 atıf eşiği ile gerçekleştirilmiştir. 27.906 yazardan 525'i bu eşiği karşılamıştır. Bu da analizin en sık atıf alan yazarlara odaklanmasını sağlamış ve harmanlanmış öğrenme ortamlarında arduino, kodlama, programlama ve STEM eğitimi alanında ortak atıf alan araştırmacıların oluşturduğu 5 farklı kümeyi ortaya çıkarmıştır. Aşağıdaki Tablo 6'da en çok atıf alan 20 yazar sırayla listelenmiştir (Tablo 6).

Tablo 6. En Çok Atıf Alan Yazarlar

Yazar	Atıflar	Toplam Bağlantı Gücü
Garrison, D.R.	408	7342
Graham, C.R.	181	3110
Creswell, J.W.	120	1668
Zimmerman, B.J.	100	2094
Boelens, R.	99	2240
Means, B.	98	1745
Dziuban, C.	97	1764
Rasheed, R.A.	96	1875
Bandura, A.	95	1884
Braun, V.	86	983
Graham, C.	85	1630
Arbaugh, J.B.	84	2105
Martin, F.	83	1883
Broadbent, J.	82	1739
Fredricks, J.A.	78	2023
Hrastinski, S.	76	1314
Owston, R.	75	1726
Shea, P.	71	1725
Porter, W.W.	69	1334
Bernard, R.M.	66	1326

Haritanın merkezinde Garrison, Graham, Zimmerman, Creswell gibi yazarların yer alması, bu isimlerin çok sayıda küme ile bağlantılı olduğunu ve çalışmalarda temel referans kabul edildiklerini göstermektedir. Renk geçişleri arası yoğun çizgiler, konuların birbirine entegrasyonunu yansıtmaktadır. (Örneğin harmanlanmış öğrenme ile öz düzenlemeli öğrenme arasındaki ilişki gibi).

AS5: *Arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında en sık atıf yapılan dergiler hangileridir?*

3.5. Dergilerin Atıf Analizi

262 dergiden oluşan bu grupta yayınlanan minimum makale sayısı 5 olarak belirlendiğinde bu eşik değeri sadece 51 adet dergi karşılamıştır ve bu dergilerle analiz yapılmıştır. Yapılan bibliyografik analiz kapsamında oluşturulan atıf ağı haritası bu bibliyografik analiz araştırması alanında yayın yapan dergiler arasındaki atıf ilişkilerini ve merkezilik düzeylerini ortaya koymaktadır. Tablo 7’de görüldüğü gibi Education Sciences dergisi makale sayısı ve aldığı atıflarla ilk sıradadır. Education and Information Technologies dergisi, daha yoğun bağlantı gücüne sahip yayın organı olarak daha merkezi konumda yer almaktadır. Bu durum söz konusu derginin hem teorik hem de uygulamalı alanlarda sıkça referans alındığını göstermektedir.

Tablo 7. Makalelerin Dergilere Göre Dağılımı ile Dergilerin Toplam Atıf Sayıları ve Toplam Bağlantı Gücü

Yayın Adı	Makaleler	Atıflar	Toplam Bağlantı Gücü
Education Sciences	70	627	10
Education and Information Technologies	63	609	62
International Journal of Mobile and Blended Learning	33	109	4
Frontiers in Education	28	305	4
Interactive Learning Environments	27	177	27
Computers & Education	21	465	2
International Journal of Management Education	21	384	7
Turkish Online Journal of Distance Education	18	93	17
International Journal of Instruction	18	92	7
International Journal of Emerging Technologies in Learning	17	84	8
Cogent Education	14	35	5
Australasian Journal of Educational Technology	13	209	21
Computer Applications in Engineering Education	13	65	4
Electronic Journal of E-learning	12	81	7
Online Learning	12	65	6
Techtrends	12	73	6

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi	11	16	5
International Journal of Engineering Education	11	22	5
British Journal of Educational Technology	10	136	3
Journal of Applied Research in Higher Education	10	26	3
Technology Knowledge and Learning	10	38	3
International Journal of Educational Technology in Higher Education	10	443	2
ETR&D-Educational Technology Research and Development	9	73	5
Journal of Computers in Education	9	116	11
Internet and Higher Education	9	235	5

Şekil 6'da verilen dergilerin atıf ağı incelendiğinde, dergilerin farklı renklerde gösterilmiş belirli kümeler etrafında toplandığı göze çarpmaktadır.

Şekil 6. Dergilerin Atıf Ağı

Yeşil kümede yer alan International Journal of Mobile and Blended Learning, International Journal of Instruction ve Frontiers in Education gibi dergiler arasında yoğun atıf ilişkileri görülmektedir. Renklere göre kümeleme yapılması bu dergilerin benzer konularda yayın yaptığını, aynı tematik alanlarda yoğunlaştığını da

göstermektedir. Mobil öğrenme ve uzaktan eğitim alanında yapılan araştırmalar genelde bu dergilerde yoğunlaşmaktadır.

Sarı ve kırmızı küme grupları daha genel eğitim bilimleri temalarını ele alan “Education Sciences”, “Australasian Journal of Educational Technology” ve “Electronic Journal of e-Learning” gibi dergileri içerir. Bu dergiler eğitim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili geniş bir perspektif sunar.

Buna ek olarak “TechTrends”, “Journal of Computer Assisted Learning” ve “Technology Knowledge and Learning” gibi dergiler, çeşitli kümeler arasında köprü işlevi gören yayın organları olarak dikkat çekmektedir. Bu dergiler, farklı alt temalar arasında bilgi alışverişini sağlayarak literatürün bütüncül bir şekilde gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Atıf ağı analizinde dış çemberde konumlanan bazı dergilerin ise merkezilik düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Örneğin, “Journal of Applied Research in Higher Education” ve “Quality Assurance in Education” daha sınırlı sayıda atıf bağlantılarına sahip olup literatürde daha marjinal bir konumda yer almaktadır.

Sonuç olarak bu bulgular araştırılan alandaki belirli dergilerin literatürde merkezi konumda yer aldığını, bu dergilerin hem atıf yoğunluğu hem de tematik çeşitlilik açısından yönlendirici olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, alanda çalışan araştırmacıların bu merkezi dergileri takip etmeleri, güncel literatürü izleyebilmeleri açısından önemlidir.

AS6: *Kurumların ortak yazarlık ağı analizinin ortaya koyduğu üzere, arduino, kodlama, programlama ve STEM alanındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarında kurumsal işbirliği örüntüleri nelerdir?*

3.6. Kuruluşların Ortak Atıf Ağı Analizi

2021-2025 yılları arasında WoS verilerine göre en fazla yayın yapan kurum 15 yayımla Open University olmuştur (Tablo 8). Bunu 11 yayımla Purdue University ve 10 yayımla Education University of Hong Kong takip etmektedir. Türkiye’den ise Bahçeşehir Üniversitesi bu alanlar kapsamında yayın yapan kurumlardan biri olarak dikkat çekmektedir. En fazla atıf alan kurum Open University (137 atıf) olurken Norwegian University of Science & Technology 128 atıfla ikinci en çok atıf alan kurum ve ortalama atıf sayısına göre de makale başına 14.22 atıfla en etkili kurum olmuştur (Tablo 8).

Tablo 8. Kuruluşların Makale Sayıları ve Atıf Sayıları ile Toplantı Bağlantı Gücü

Kuruluş	Makaleler	Atıflar	Toplam Bağlantı Gücü
Open University	15	137	1
Purdue University	11	101	2
The Education University of Hong Kong	10	55	9
Norwegian University of Science & Technology	9	128	2
The University of Hong Kong	9	80	6
University of Wollongong	9	29	4
University of Pretoria	8	25	1
Beijing Normal University	7	62	3
UCSI University	7	52	6
University of Sherbrooke	7	187	4
Bahçeşehir University	6	39	1
The Hong Kong Polytechnic University	6	68	0
Tecnológico de Monterrey	6	54	3
The University of Auckland	6	31	0
Bartın University	5	78	6
Brigham Young University	5	24	2
Nanyang Technological University	5	102	10
Universitas Negeri Yogyakarta	5	0	2
The University of Queensland	5	125	3
University of Thessaly	5	10	2

VOSviewer haritasında kurumlar farklı renkle belirtilen kümelerde gruplanmıştır (Şekil 7). Her küme, tematik veya coğrafi yakınlığı ve işbirliği düzeyini temsil eder. Yeşil küme içerisinde Bahçeşehir Üniversitesi, University of Melbourne, Massey University gibi kurumlar yer almakta ve genellikle uluslararası işbirliklerine açık yapıdadırlar. Mor küme Open University çevresinde oluşmuş ve uzaktan öğrenme teması etrafında kümelenmiştir. Mavi ve kırmızı kümeler Güneydoğu Asya ve Avrupa merkezli üniversiteler arasında daha yoğun işbirliğini göstermektedir.

Şekil 7. Kuruluşların Ortak Atıf Ağı

4. TARTIŞMA VE SONUÇ

Bu çalışmanın en dikkat çekici sonucu harmanlanmış öğrenmenin günümüz eğitim paradigmalarındaki önemini ve özellikle programlama ve stem alanlarındaki dönüştürücü potansiyelini ortaya koymasındır. Çalışma harmanlanmış öğrenmenin geçici bir çözüm olmaktan ziyade eğitimde kalıcı ve stratejik bir yaklaşım haline geldiğini göstermektedir.

Bu çalışma arduino, kodlama, programlama ve STEM alanlarındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarını küresel çapta WoS veritabanı üzerinden 2021-2025 yılları arasındaki yayınları kapsayan bibliyometrik bir analizle incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışma, alanyazındaki mevcut boşlukları belirleyerek yeni araştırma boşluklarını keşfetmiş ve alana katkı sağlayan yazarların ve araştırma odaklarının incelenmesine olanak sağlamıştır (Abdul Hamed, 2025). Elde edilen bulgular harmanlanmış öğrenmenin çağdaş eğitim paradigmalarındaki merkezîyetini ve özellikle programlama ve STEM alanlarındaki dönüştürücü potansiyelini açıkça ortaya koymuştur.

2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilen yayınların dağılımı incelendiğinde 2022 yılının en yüksek yayın sayısına (248 makale, %24.97) sahip olduğu ve bu beş yıllık dönemdeki yayın sayılarının birbirine oldukça yakın seyrettiği gözlenmiştir. Bu durum harmanlanmış öğrenmenin özellikle arduino, kodlama, programlama ve STEM gibi uygulama odaklı alanlarda küresel salgın sonrası dönemde de artan bir araştırma odağı olmaya devam ettiğini göstermektedir (Alam, 2025). Pelletier ve diğerlerinin (2022) belirttiği gibi teknoloji destekli harmanlanmış öğrenme ortamları pandemi sırasında eğitim maliyetlerini azaltma, öğrenci ihtiyaçlarını karşılama ve

kurumsal kapasiteyi artırmada etkili olmuştur. Bu bağlamda yayın sayılarındaki istikrarlı dağılım harmanlanmış öğrenmenin geçici bir çözüm olmaktan ziyade eğitimde kalıcı ve stratejik bir yaklaşım haline geldiğinin bir göstergesidir.

Anahtar kelime eş oluşum analizi (Keyword Co-occurrence Analysis), alanyazındaki temel temaları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ortaya koymuştur. Bu açıdan harmanlanmış öğrenme kavramının 511 kere kullanıldığı ve alanyazındaki merkezi kavram olduğu belirlenmiştir. Bu harmanlanmış öğrenme kavramının kullanım sıklığı, çalışmanın odak noktasının doğruluğunu teyit etmektedir. “yüksek öğretim” (155 kez) ve “online öğrenme” (95 kez) gibi anahtar kelimelerin sıklıkla kullanılması harmanlanmış öğrenmenin özellikle yükseköğretim düzeyinde yoğun bir şekilde çalışıldığını ve çevrimiçi bileşenin bu modelin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. “Hibrit öğrenme”, “tersyüz sınıf” ve “uzaktan öğrenme” gibi kavramların eş anlamlı olarak kullanılması alandaki terminolojik çeşitliliği ve bu modellerin harmanlanmış öğrenmenin geniş şemsiyesi altında ele alındığını göstermektedir. “covid-19” anahtar kelimesinin 67 kez geçmesi salgının dijital eğitime geçişi doğrudan etkilediği ve bu alandaki araştırmaların önemli bir kısmını şekillendirdiğini belirtmektedir (Lin ve Yu; 2025).

Yazar - ortak yazarlık ağı analizi, bilimsel üretimin belirli işbirliği grupları etrafında şekillendiğini göstermiştir. Lachal ve Heirporn (2024) gibi yazarların hem yayın sayısı hem de atıf sayısı bakımından ön plana çıkması alandaki üretken ve etkili konularını vurgulamaktadır. Ortak yazarlık ağının merkezinde yer alan C. R. Graham, G. Danaa, T. Purevsuren, A. Martinez, C. B. Spricigo, B. M. Camilotti, ve diğerleri gibi isimler alan içinde güçlü işbirlikleri ve bağlantılar kurarak araştırma konularının ilerlemesine önemli katkılar sağlamaktadır. Özellikle Graham ve Garrison gibi isimlerin bir köprü görevi görmesi, farklı araştırma grupları arasında bilgi alışverişini ve entegrasyonu kolaylaştırdığını göstermektedir. Bu işbirliği modelleri disiplinlerarası projelere açıklık ve bölgesel işbirliği potansiyeli açısından değerlidir.

Ortak atıf analizi ise alanın entelektüel yapısını ortaya koymuş ve temel referans noktalarını belirlemiştir. Graham (2006), Garrison (2016), Creswell (2014) gibi yazarlar, yüksek bağlantı gücü ve atıf sayılarıyla bibliyometrik ağın merkezinde yer alarak harmanlanmış öğrenme, öz-düzenleme, eğitimde metodoloji, uzaktan eğitim konularında temel referans kabul edilmektedirler. Zimmerman (1990), Winne (2022) ve Schraw (2007) gibi yazarların öz-düzenleme, motivasyon ve öğrenci başarısı üzerine yaptığı çalışmalar; çevrimiçi öğrenme ve topluluk kuramı, teknoloji entegrasyonu ve araştırma yöntemleri üzerine yapılan çalışmalar, alandaki temel bilgi odaklarını ve teorik temelleri oluşturmaktadır.

Dergilerin atıf analizi, alanın önde gelen yayın organlarını ve bunların alan yazındaki merkezilik düzeylerini belirlemiştir. Education Sciences ve Education and Information Technologies dergileri, makale sayısı ve atıf yoğunluğu açısından ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle Education and Information Technologies dergisinin daha yoğun bağlantı gücüne sahip olması, bu derginin hem teorik hem de

uygulamalı alanlarda sıkça referans alındığını ve alandaki bilgi akışında merkezi bir rol oynadığını göstermektedir. *International Journal of Mobile and Blended Learning*, *Frontiers in Education* gibi dergiler arasında yoğun atıf ilişkileri bulunmakta ve bu dergilerin mobil öğrenme ve uzaktan eğitim gibi benzer tematik alanlarda yoğunlaştığını göstermektedir. *Computers and Education*, *International Journal of Educational Technology in Higher Education* gibi dergiler ise farklı kümeler arasında köprü işlevi görerek bilgi alışverişini sağlamakta ve alanyazının bütünsel gelişimine katkı sağlamaktadır. Araştırmacıların bu merkezi dergileri takip etmesi, alandaki güncel gelişmelere hakim olmaları açısından önem arz etmektedir.

Kuruluşların ortak atıf ağı analizine göre, Open University, Purdue University, University of Hong Kong gibi kurumlar, 2021-2025 yılları arasında en fazla yayın yapan kurumlar olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’den ise Bahçeşehir Üniversite bu alanda en çok yayın yapan kurum olarak dikkat çekmektedir (makale sayısı 6, atıf sayısı 39, toplam bağlantı gücü 1). Ortalama atıf sayısına göre makale başına 14.22 atıfla Norwegian University of Science & Technology en etkili kurum olmuştur. Kurumların coğrafi ve tematik yakınlığa göre kümelenmesi, uluslararası işbirliklerinin ve belirli araştırma temaları etrafındaki yoğunlaşmaların önemini göstermektedir. Özellikle Open University çevresinde oluşan kümelenme uzaktan öğrenme teması etrafında kümelenmiş kurumların güçlü işbirliğini yansıtmaktadır.

Bu bibliyometrik analiz arduino, kodlama, programlama ve STEM alanlarındaki harmanlanmış öğrenme araştırmalarının son yıllardaki dinamiklerini, temel temalarını, önde gelen yazarlarını, işbirliği ağlarını ve etkili yayın kanallarını ortaya koymuştur. Bulgular harmanlanmış öğrenmenin, esnek, öğrenci merkezli ve teknoloji destekli bir öğrenme yaklaşımı olarak, özellikle yükseköğretim ve programlama eğitiminde önemli avantajlar sunduğunu doğrulamaktadır. Alanın hala bazı pedagojik zorlukları ve üst düzey düşünme becerileri üzerindeki etkileşim eksiklikleri gibi açık araştırma alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte yapay zeka gibi gelişmekte olan teknolojilerin entegrasyonu gelecekteki potansiyelinin oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Bu çalışma alanda çalışan araştırmacılara güncel eğilimler hakkında kapsamlı bir bakış açısı sunarak, gelecekteki araştırmalar için sağlam bir temel oluşturmaktadır.

KAYNAKÇA

Abdul Hamed, A. S., Wong, S. L., Md Khambari, M. N., Abd Rahim, N. A., Khalid, F. ve Moses, P. (2025). A bibliometric analysis of computational thinking skills: definition, components and assessment tools. *Research & Practice in Technology Enhanced Learning*, 20.

Alam, T. M., Stoica, G. A., Sharma, K. ve Özgöbek, Ö. (2025, February). Digital technologies in the classrooms in the last decade (2014–2023): A bibliometric analysis. In *Frontiers in Education* (Vol. 10, p. 1533588). Frontiers Media SA.

Alammary, A. (2019). Blended learning models for introductory programming courses: A systematic review. *PLoS one*, 14(9), e0221765.

Albrecht, E., Gumz, F. ve Grabowski, J. (2018, Haziran). Experiences in introducing blended learning in an introductory programming course. In *Proceedings of the 3rd European Conference of Software Engineering Education* (pp. 93-101).

- Amarathunga, B. (2025). Blended learning trends and future directions: a systematic literature review and bibliometric analysis. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 42(2), 147-164.
- Bozkurt, A. (2022). A retro perspective on blended/hybrid learning: Systematic review, mapping and visualization of the scholarly landscape. *Journal of Interactive Media in Education*, 2022(1).
- Creswell, J. W. ve Creswell, J. D. (2014). *Research desing: qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (Vol. 54). United State of America: Sage Publications.
- Demaidi, M. N., Qamhie, M. ve Afeefi, A. (2019). Applying blended learning in programming courses. *IEEE Access*, 7, 156824-156833.
- Deperlioglu, O. ve Kose, U. (2013). The effectiveness and experiences of blended learning approaches to computer programming education. *Computer Applications in Engineering Education*, 21(2), 328-342.
- Djenic, S., Krneta, R. ve Mitic, J. (2010). Blended learning of programming in the internet age. *IEEE transactions on Education*, 54(2), 247-254.
- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N. ve Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- Ellegaard, O. ve Wallin, J. A. (2015). The bibliometric analysis of scholarly production: How great is the impact?. *Scientometrics*, 105(3), 1809-1831.
- Garrison, D. R. (2016). *E-learning in the 21st century: A community of inquiry framework for research and practice*. Routledge.
- Graham, C. R. (2006). Blended learning systems. *The handbook of blended learning: Global perspectives, local designs*, 1, 3-21.
- Graham, C. R., Danaa, G., Purevsuren, T., Martínez, A., Spricigo, C. B., Camilotti, B. M. ve Batsukh, T. (2023). Digital Learning Transformation in Higher Education: International Cases of University Efforts to Evaluate and Improve Blended Teaching Readiness. *Education Sciences*, 13(11), 1143. <https://doi.org/10.3390/educsci13111143>
- Hadjerrouit, S. (2008). Towards a blended learning model for teaching and learning computer programming: A case study. *Informatics in Education-An International Journal*, 7(2), 181-210.
- Hammouti, B., Aichouch, I., Kachbou, Y., Azzaoui, K. ve Touzani, R. (2025). Bibliometric analysis of global research trends on UMI using Scopus database and VOS viewer from 1987–2024. *J. Mater. Environ. Sci*, 16(4), 548-561.
- Hebecı, M. T. ve Ozer, N. (2023). Blended learning in higher education: a bibliometric analysis. *Turkish Online Journal of Distance Education*, 24(3), 93-116.
- Heilporn, G., Lakhal, S. ve Bélisle, M. (2024). Blended online courses: students' learning experiences and engaging instructional strategies. *Pedagogies: An International Journal*, 19(2), 233-256.
- Hrastinski, S. (2019). What do we mean by blended learning?. *TechTrends*, 63(5), 564-569.
- Horn, M. B. ve Staker, H. (2014). *Blended: Using disruptive innovation to improve schools*. John Wiley & Sons.
- Kachbou, Y., Alaoui, M. M., Aichouch, I., Azzaoui, K., Touzani, R. ve Hammouti, B. (2025). Bibliometric analysis of global research trends on UIZ using Scopus database and VOS viewer from 1989–2024. *J. Mater. Environ. Sci.*, 16 (5), 849, 865, 1988-2024.

- Lazarides, M. K., Lazaridou, I. Z. ve Papanas, N. (2023). Bibliometric analysis: bridging informatics with science. *The international journal of lower extremity wounds*, 15347346231153538.
- Lazarinis, F., Karachristos, C. V., Stavropoulos, E. C. ve Verykios, V. S. (2019). A blended learning course for playfully teaching programming concepts to school teachers. *Education and information technologies*, 24(2), 1237-1249.
- Lin, Y. ve Yu, Z. (2025). An integrated bibliometric analysis and systematic review modelling students' technostress in higher education. *Behaviour & Information Technology*, 44(4), 631-655.
- Mahdavinassab, Y. ve Haseli, D. (2025). Conceptual Structure and Trend Topics of the Education and Information Technologies Journal: A Bibliometrics Analysis. *International Journal of Information Science and Management (IJISM)*, 23(1), 211-230.
- Mohorovičić, S. ve Tijan, E. (2011). Blended learning model of teaching programming in higher education. *International journal of knowledge and learning*, 7(1-2), 86-99.
- Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A. ve Cobo, M. J. (2020). Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *Profesional de la Información*, 29(1).
- Panday, A., Ray, T., Jalandharachari, A. S. ve Gopinath, G. (2025). Insights into blended learning research: a thorough bibliometric study. *Discover Education*, 4(1), 1-17.
- Pelletier, K., McCormack, M., Reeves, J., Robert, J., Arbino, N., Dickson-Deane, C., ve Stine, J. (2022). *2022 educause horizon report teaching and learning edition* (pp. 1-58). EDUC22.
- Pradana, M., Elisa, H. P. ve Syarifuddin, S. (2023). Discussing ChatGPT in education: A literature review and bibliometric analysis. *Cogent Education*, 10(2), 2243134.
- Schraw, G. (2007). The use of computer-based environments for understanding and improving self-regulation. *Metacognition and Learning*, 2(2), 169-176.
- Yangari, M. ve Inga, E. (2021). Educational innovation in the evaluation processes within the flipped and blended learning models. *Education Sciences*, 11(9), 487.
- Zimmerman, B. J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview. *Educational psychologist*, 25(1), 3-17.
- Winne, P. H. (2022). Modeling self-regulated learning as learners doing learning science: How trace data and learning analytics help develop skills for self-regulated learning. *Metacognition and Learning*, 17(3), 773-791.